

CRITICAL CHANGE LAB

**Leren over Democratie en
actief burgerschap:**

Een gids voor educatoren

DOI: 10.5281/zenodo.18982206

www.CriticalChangeLab.eu

Auteurs: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Vertaling: Julie Ng

Illustratie: Stefan Eibelwimmer

Critical ChangeLab consortium

Dit werk valt onder de Creatieve Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal

We willen graag onze enorme dank uitspreken aan de jongeren, educatoren, jongerenwerkers, begeleiders en organisaties die hebben deelgenomen aan de labs. Jullie waren het hart van Critical ChangeLab. Jullie ideeën, energie en openheid hebben alles tot leven gebracht. We hebben zoveel van jullie geleerd en zijn voortdurend geïnspireerd geraakt door de manier waarop jullie samen hebben gefantaseerd, vragen hebben gesteld en creaties hebben gemaakt.

Critical ChangeLab wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nummer 101094217. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderzoek (REA) weer. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

1 INLEIDING	4
2 PEDAGOGISCHE AANPAK	6
2.1 DE BASIS LEGGEN	7
2.2 DE BASIS LEGGEN	7
2.3 SAMEN KENNIS OPBOUWEN	8
2.4 VERBEELDEN	9
2.5 PRAKTISCH MAKEN	10
3 METHODEN	11
3.1 KUNST- EN ONTWERPMETHODEN	12
<i>Visueel</i>	12
<i>Verhalend</i>	13
<i>Performatief</i>	14
<i>Ontwerpen en maken</i>	15
3.2 TOEKOMST	16
3.3 LEREN DOOR GESPREK EN UITWISSELING VAN IDEEËN.	17
3.5 BETROKKENHEID VANUIT DE GEMEENSCHAP	19
4 AANVULLENDE BRONNEN	21
4.1 HULPMIDDELEN OM GROEI TE ONDERSTEUNEN	21
<i>Voor individuen:</i>	21
<i>Voor organisaties:</i>	21
4.2 PROJECTARCHIEVEN	21
5 OVER	22
5.1 CRITICAL CHANGELAB IN NEDERLAND	22
5.2 CRITICAL CHANGELAB-CONSORTIUM	22

1 Inleiding

Critical ChangeLab is een Horizon Europe-onderzoeks- en innovatieproject (2023-2026). In dit project namen jongeren (van 11 tot 18 jaar) uit 10 Europese landen deel om creatieve benaderingen te onderzoeken om de bewustwording van democratie en actief burgerschap te bevorderen. Via dit participatieve onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar kwesties en thema's die een belangrijke rol spelen in de belevingswereld van de deelnemende jongeren. Daarnaast hebben we een responsieve methodologie, een interactieve onderzoeks aanpak, ontwikkeld die gebruikt kan worden door educatoren op scholen en andere onderwijsinstellingen, zoals jeugdclubs, musea, bibliotheken, *maker spaces* of zomerkampen.

Het doel van de Critical ChangeLab aanpak voor democratische pedagogie:

- **Bevorderen van autonomie en handelingsbekwaamheid van jongeren;** hun vermogen te stimuleren om weloverwogen beslissingen te nemen en doelgerichte actie te ondernemen in hun eigen belevingswereld.
- **Bevorderen van actieve participatie;** mogelijkheden creëren voor leerlingen om in samenwerkingsverband deel te nemen aan democratische processen en de samenleving.
- **Versterken van het zelfvertrouwen van individuen;** deelnemen in democratische contexten door handvatten te bieden om kennis te verbreden, attitudes en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor constructieve dialoog, onderhandeling en collectieve probleemoplossing.
- **Ondersteunen van sociale inclusie;** door competenties te cultiveren die leerlingen helpen discriminatie te herkennen en aan te vechten, de menselijke waardigheid te bevorderen en respectvol om te gaan met verschillen.
- **Aanmoedigen van levenslang leren;** met name door middel van democratieonderwijs in formele, niet-formele en informele leeromgevingen.

Over deze gids

Deze gids geeft inzicht in het pedagogische model dat door dit onderzoek is ontwikkeld, zodat educatoren hun eigen Critical ChangeLabs met jongeren kunnen organiseren. Een Critical ChangeLab is een flexibel, participatief leerproces dat deelnemers helpt om kwesties die hen en hun gemeenschap aangaan te onderzoeken. Het geeft de mogelijkheid om kritisch na te denken over democratie en machtsverhoudingen om deelnemers aan te sporen om positieve verandering teweeg te brengen. In plaats van statische leerstof of gestructureerde leerplannen aan te bieden, richt de aanpak zich op dialoog, samenwerking, creativiteit en actie. Studenten worden aangemoedigd om vragen te stellen, ervaringen te delen en met en van elkaar te leren.

Critical ChangeLabs werken vooral goed binnen wereldburgerschapsonderwijs, burgerschapsvorming en aanverwante vakken, omdat ze lokale ervaringen verbinden met bredere sociale, politieke en wereldwijde kwesties. Het proces helpt leerlingen om ongelijkheid te onderzoeken, misinformatie aan te vechten en zich een eerlijkere toekomst voor te stellen, terwijl ze vaardigheden zoals kritisch denken, empathie, samenwerking en

actieve participatie ontwikkelen. De onderwerpen worden samen met de leerlingen gekozen en kunnen worden aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen, tijdsgesteden en onderwijscurricula.

Mogelijke onderwerpen voor leerlingen om mee te starten:

- Ongelijkheid in het dagelijks leven (bijv. onderwijs, huisvesting, gender, ras, beperkingen of migratie)
- De opkomst van extreemrechtse ideeën en hoe deze zich online en offline verspreiden
- Mis- en desinformatie op sociale media en de impact daarvan op democratie
- Technologie, data en macht (bijv. surveillance, algoritmen, AI, digitale uitsluiting)
- Klimaatrechtvaardigheid en wie het meest wordt getroffen door klimaatverandering
- De stem van jongeren in de besluitvorming op school, lokaal of nationaal niveau
- Media-representatie en wiens verhalen worden gehoord of genegeerd
- Verbondenheid, identiteit en uitsluiting in diverse gemeenschappen
- Herontwerpen van stedelijke of landelijke omgevingen om ze inclusiever en duurzamer te maken – rekening houdend met klimaatbestendigheid, toegang tot openbare ruimte en de behoeften van zowel menselijke als meer-dan-menselijke gemeenschappen

Deze onderwerpen zijn uitgangspunten en geen vaste thema's. Studenten worden aangemoedigd om ze te verfijnen, ze te koppelen aan hun eigen ervaringen en de vragen te onderzoeken die voor hen het belangrijkste zijn.

2 Pedagogische aanpak

Het leerproces van Critical ChangeLab is onderverdeeld in vijf fasen:

1. De basis leggen – aan de slag gaan en een gedeeld begrip creëren.
2. Samen kennis opbouwen – ideeën verkennen en van elkaar leren.
3. Verbeelden – nieuwe mogelijkheden of oplossingen bedenken.
4. Praktisch maken – in actie komen.
5. Samen reflecteren – terugblikken en leren van de ervaring.

Deze fasen zijn vergelijkbaar met benaderingen die veel docenten al kennen, zoals onderzoekend of projectmatig leren. Het belangrijkste gemeentegedeelte van deze benaderingen, is dat leerlingen een actieve rol spelen: hun nieuwsgierigheid, motivatie en keuzes sturen het leerproces.

Hoewel het proces deze fasen volgt, is het flexibel in te zetten. Fasen kunnen elkaar overlappen of indien nodig opnieuw worden doorlopen. Het is vooral belangrijk om te beginnen met **de basis leggen**, zodat iedereen het doel en de aanpak begrijpt om vervolgens te eindigen met **samen reflecteren**. Dit helpt de leerlingen te begrijpen wat ze hebben gedaan. De overgang van de ene fase naar de andere fase is afhankelijk van de deelnemers. Niet het rooster maar de deelnemers zijn leidend in het bepalen van de fase.

Critical ChangeLabs zijn gebaseerd op het idee dat democratie wordt geleerd door te doen. Dit betekent dat leerlingen voldoende tijd moeten krijgen om op een zinvolle manier samen te werken. Langere of herhaalde sessies zorgen ervoor dat vertrouwen groeit, ideeën zich kunnen ontwikkelen en voor ruimte voor reflectie. Deze diepere betrokkenheid helpt leerlingen om samen te werken, gezamenlijke beslissingen te nemen en respect te hebben voor verschillende perspectieven.

Faciliteren in Critical ChangeLabs richt zich op actieve deelname en samenwerking. De rol van de facilitator is het stimuleren van een open dialoog en het proces duidelijk en inclusief te maken. Daarnaast is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt om hun stem te laten horen. Het doel is om een leeromgeving te creëren die als gedeeld wordt ervaren in plaats van als top-down.

Afbeelding 1. Critical ChangeLab Model voor Democratische Pedagogiek

2.2 De basis leggen

Afbeelding 2. Deelnemers werken samen in de fase 'de basis leggen' tijdens een van de Critical Changelab sessies (Critical Changelab: European Alternatives)

De fase '**de basis leggen**' helpt de groep om goed samen te werken. Het introduceert het doel van het Critical ChangeLab en richt zich op alledaagse democratie, terwijl ook praktische zaken aan bod komen. Het belangrijkste doel is om deelnemers te helpen zich op hun gemak te voelen, verbonden te zijn en klaar te zijn om samen te werken.

In deze fase staat vertrouwen, het vaststellen van gezamenlijke verwachtingen en doelen centraal. Het belangrijkste doel is het creëren van een **veilige en inclusieve ruimte** waarbij alle deelnemers zich zelfverzekerd genoeg voelen om zich uit te spreken, vragen te stellen en actief deel te nemen.

Belangrijkste elementen om de basis te kunnen leggen:

- **Het proces introduceren:** Deelnemers leren elkaar kennen en begrijpen waarom ze daar zijn. Ze delen hun interesses, motivaties en verwachtingen. Facilitatoren zijn open over hun rol en doelstellingen en helpen op deze manier een sfeer van openheid te creëren in plaats van autoriteit.
- **Samen een veilige ruimte creëren:** In samenspraak besluit de groep op welke manier de ruimte respectvol en gastvrij maakt. Dit omvat gedeelde waarden, manieren van luisteren en hoe om te gaan met meningsverschillen. Door samen deze regels af te spreken, wordt een positieve toon gezet voor de volgende stap.

2.3 Samen kennis opbouwen

Afbeelding 3. Jongeren nemen deel aan Critical Changelab tijdens het Ars Electronica Festival 2025 (Critical Changelab: Ars Electronica)

In deze fase beslissen de deelnemers samen waar het Lab zich op zal richten en beginnen ze het onderwerp grondig te onderzoeken. De nadruk ligt op kwesties die belangrijk zijn in het dagelijks leven van jongeren, vooral waar er spanningen, uitdagingen of meningsverschillen zijn.

Deelnemers bouwen samen begrip op door ervaringen te delen, vragen te stellen en verschillende standpunten te bekijken. Het doel is niet om kant-en-klare antwoorden te geven, maar om leerlingen te helpen kritisch na te denken over democratie, macht en rechtvaardigheid.

Belangrijkste elementen van het samen opbouwen van kennis:

- **Het onderwerp samen definiëren:** de groep beslist gezamenlijk het hoofdthema van het Lab, zodat iedereen zich er verantwoordelijk voor voelt.
- **Uitgaan van persoonlijke ervaringen:** deelnemers verbinden het onderwerp met hun eigen leven. Deze echte ervaringen maken complexe ideeën makkelijker om te begrijpen en te bespreken.
- **Verschillende perspectieven verkennen:** deelnemers kijken verder dan hun eigen standpunten door zich te verdiepen in andere meningen, informatie of creatieve input (zoals media, gastsprekers of bezoeken).
- **Macht en ongelijkheid onder de loep nemen:** de groep onderzoekt gezamenlijk wat de kwestie vormgeeft – wie heeft macht, wie niet en waarom – en koppelt persoonlijke ervaringen aan bredere sociale patronen.

2.4 Verbeelden

Afbeelding 4. Nieuws uit de toekomst gecreëerd door deelnemende jongeren in Critical Changelab (Critical Changelab: Trinity College Dublin research)

De fase 'Verbeelden' gaat over verbeelding en mogelijkheden. Deelnemers worden aangemoedigd om verder te denken dan 'hoe de dingen zijn' en te verkennen 'wat er zou kunnen zijn'. Ze stellen aannames ter discussie en experimenteren met gedurfde of ongebruikelijke ideeën over de toekomst. Deze fase helpt leerlingen te begrijpen dat de toekomst niet vastligt, maar wordt gevormd door keuzes die in het heden worden gemaakt. Het bedenken van alternatieven wordt beschouwd als een belangrijke vaardigheid om verandering teweeg te kunnen brengen.

Belangrijkste elementen van verbeelding:

- **Verbind verleden, heden en toekomst:** deelnemers onderzoeken hoe ervaringen uit het verleden, huidige situaties en toekomstige verwachtingen met elkaar verbonden zijn.
- **Gebruik 'Wat als?'-denken:** leerlingen bedenken speculatieve ideeën of scenario's die bestaande denkwijzen uitdagen en verborgen aannames aan het licht brengen.
- **Stel alternatieven voor:** de groep ontwikkelt ideeën voor eerlijkere, duurzamere manieren van leven en het organiseren van de samenleving, waardoor het idee dat verandering mogelijk is, wordt versterkt.

2.5 Praktisch maken

Afbeelding 5. Theater stuk gecreëerd door deelnemers aan een Critical Changelab op Lesbos, Griekenland (Critical Changelab: LATRA).

Deze fase richt zich op het omzetten van ideeën tot actie. Deelnemers werken samen om hun ideeën te testen door deze om te zetten in praktische activiteiten, kleine projecten of creatieve interventies. De nadruk ligt op leren door te doen. Acties kunnen klein en lokaal zijn, maar ze helpen om te laten zien hoe verandering er in het echte leven uit kan zien. Experimenten is erg belangrijk in deze fase; uitproberen, leren van fouten en ideeën aanpassen.

Belangrijkste elementen om het praktisch te maken:

- **Ontwerp en prototype:** deelnemers bedenken ideeën en maken prototypes, denk aan campagnes, kunstwerken, evenementen of andere kleinschalige acties.
- **Delen en bespreken:** ideeën worden met anderen gedeeld via presentaties, optredens of discussies. Feedback helpt deelnemers hun ideeën te verbeteren en samen te leren.

2.6 Samen reflecteren

Afbeelding 6. AI Ambassadeursprogramma deelnemers reflecteren op hun ervaringen tijdens het lab (Critical Changelab: University of Oulu)

Reflectie vindt continue plaats gedurende het gehele proces, niet alleen aan het einde. Het helpt deelnemers na te denken over wat ze leren, hoe ze samenwerken en hoe hun denken verandert of ontwikkeld. Reflectie gebeurt samen en ondersteunt democratische vaardigheden zoals luisteren, openheid en gezamenlijke besluitvorming. Het helpt deelnemers vooruitgang te herkennen, uitdagingen aan te gaan en te plannen wat er daarna komt.

Belangrijkste elementen van samen reflecteren:

- **Blijf evalueren:** door regelmatig te evalueren merkt de groep wat werkt, wat onduidelijk is en wat mogelijk moet worden aangepast.
- **Samen reflecteren aan het einde:** deelnemers kijken terug op de hele ervaring, delen inzichten, zijn zich bewust van wat ze hebben geleerd en welke inspanningen ze hebben geleverd.
- **Beslissen over de volgende stappen:** de groep besluit wat de volgende stappen zijn. Dit kunnen persoonlijke acties zijn, het delen van ideeën met anderen of het voortzetten van het werk in toekomstige sessies.

3 Methoden

Het Critical ChangeLab-model voor democratische pedagogiek is gebaseerd op praktijken uit (i) kunst en ontwerp, (ii) toekomstverkenning, (iii) leren in dialoog, (iv) participatief onderzoek en (v) maatschappelijke betrokkenheid. Deze worden kort geïntroduceerd en geïllustreerd met geselecteerde voorbeelden. Een volledige beschrijving van deze methoden en hoe ze in een klaslokaal kunnen worden toegepast, is te vinden op <https://doi.org/10.5281/zenodo.18940662>

3.1 Kunst- en ontwerpmethoden

In de Labs verkennen deelnemers verschillende methoden zoals visuele, narratieve, performatieve methoden en critical making om de wereld beter te leren kennen en begrijpen. Deze creatieve praktijken bieden verschillende vormen van expressie waardoor deelname toegankelijker en inclusiever wordt. Hieronder volgen enkele voorbeelden van methoden die we in de Labs gebruiken.

Visueel

- **Collage:** artistieke techniek waarbij verschillende materialen, zoals foto's, papier, stof of andere voorwerpen, op een ondergrond geplakt tot een nieuw geheel of bepaald onderwerp.
- **Tekenen en schetsen:** het met de hand maken van afbeeldingen, waarbij lijnen en vormen worden gebruikt om ideeën, objecten of scènes weer te geven.
- **Mapping:** grafische weergave van aspecten zoals emoties, concepten of relaties.

Afbeelding 7. Deelnemers maken een grafische weergave van hun interesses door filter bubble mood board te maken. (Criticalchangelab: Waag)

Afbeelding 8. Creatie van steunbetuiging posters met behulp van een collage (Critical Changelab: Tactical Tech)

Afbeelding 9. Lokale en vluchtelingen kinderen werken samen in een creatieve workshop waarbij er gebruik wordt gemaakt van illustratie, rollenspel en verhalen vertellen om rechtvaardigheid en inclusie te onderzoeken (Critical Changelab: LATRA)

Verhalend

- **Memes:** het maken van grappige of herkenbare afbeeldingen, video's of teksten die een idee of grap delen die mensen gemakkelijk kunnen begrijpen en online kunnen delen.
- **Podcasts:** het maken van een audioprogramma dat mensen online kunnen beluisteren of downloaden. Meestal uitgebracht in afleveringen over verschillende onderwerpen of verhalen.
- **Zines:** deelnemers maken zelf een boekje.

Afbeelding 10. Deelnemers werken aan hun podcast afleveringen in de opnamestudio in het Ars Electronica Center (Critical Changelab: Ars Electronica)

Afbeelding 11. Zine over voedselverspilling gemaakt door een van de deelnemers (Critical Changelab: Institute for Social Research in Zagreb)

Performatief

- **Beeldtheater:** deelnemers gebruiken hun lichaam om afbeeldingen te creëren die ideeën, emoties of situaties weergeven, vaak als een manier om deze te verkennen en te bespreken.
- **Rollenspel:** Interactieve oefeningen waarbij deelnemers personages of situaties naspelen om vaardigheden te oefenen, ideeën te verkennen of problemen op een realistische manier aan te pakken.
- **Theater van de onderdrukten:** Performatieve methode waarbij deelnemers een lokaal probleem naspelen en samen met het publiek verschillende oplossingen testen en bespreken.

Afbeelding 12. Deelnemers nemen video's op (Critical Changelab: European Alternatives)

Ontwerpen en maken

- **Brainstormen en snelle ideevorming:** Activiteit voor het snel genereren van ideeën om de creativiteit van deelnemers te stimuleren.
- **3D-modelling:** Proces waarbij driedimensionale objecten of scènes op een computer worden gecreëerd, zodat ze vanuit elke hoek kunnen worden bekeken en verkend.
- **Prototyping:** Het bouwen van eenvoudige modellen of versies van een product of idee om te testen hoe ze werken voordat de definitieve versie wordt gemaakt.

Afbeelding 13. Deelnemers schetsen hun artefact voordat het in Inkscape programma wordt gemaakt om het vervolgens met een laser-cutter uit te snijden (Critical Changelab: University of Oulu)

Afbeelding 14. Voorbeelden van spellen die zijn ontwikkeld door de deelnemers (Critical Changelab: Waag)

Afbeelding 15. Deelnemers maken 3D modellen (Critical Changelab: Kersnikova)

3.2 Toekomst

Toekomstgerichte methoden zijn krachtige hulpmiddelen om jongeren te helpen democratie opnieuw vorm te geven en te werken aan een meer wenselijke toekomst. Hieronder volgt een selectie van voorbeelden:

- **Fictie ontwerp:** ontwerpende aanpak om mogelijke toekomsten te verkennen en te bekritisieren aan de hand van uitdagende scenario's die worden verteld door middel van ontworpen artefacten.
- **Toekomstscenario's:** het genereren van verbeeldingen op de toekomst door middel van verhalen.
- **Toekomstdriehoek:** methode voor het in kaart brengen van concurrerende factoren binnen een bepaalde tijdsgeschiedenis rond een specifiek onderwerp: de aantrekkingskracht van de toekomst, de druk van het heden en het gewicht van de geschiedenis.
- **Toekomstwiel** visueel brainstorminstrument waarbij een cirkeldiagram wordt gebruikt om de directe en indirecte gevolgen van een trend, gebeurtenis of beslissing in de toekomst in kaart te brengen.

- **Historische analyse aan de hand van tijdlijnen:** het creëren van representaties gebonden aan specifieke tijdsgeest om de ontwikkeling van een bepaald onderwerp te verkennen.
- **Speculatief ontwerp:** ontwerppraktijk gericht op het kritisch onderzoeken van verschillende toekomsten met betrekking tot complexe kwesties.

Afbeelding 16. Schets van hoe de deelnemers denken dat de meest onrechtvaardige school eruit ziet (Critical Changelab: University of Barcelona)

Afbeelding 17. Deelnemers verbeelden zich verschillende toekomst scenario's door het gebruiken van de toekomstdriehoek methode (Critical Changelab: University of Oulu)

3.3 Leren door gesprek en uitwisseling van ideeën.

Gesprek en uitwisseling van ideeën kunnen deelnemers helpen om begrip en bewustwording te creëren over verschillende perspectieven.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van methoden die in de Labs worden gebruikt:

- **Vissenkom-discussie:** gespreksvorm waarbij een kleine groep in een binnenste cirkel een discussie voert terwijl anderen vanuit een buitenste cirkel toekijken. Deelnemers kunnen rouleren tussen luisteren en spreken.
- **Vijf-waarom-analyse:** kleine groepsdiscussies waarbij de '5 waarom'-methode wordt toegepast om de onderliggende oorzaken van een probleem te onderzoeken en mogelijke oplossingen te bedenken.
- **Gestructureerde discussies:** begeleide gesprekken waarbij deelnemers duidelijke regels, rollen of stappen volgen om een evenwichtige en doelgerichte dialoog over een specifiek onderwerp te garanderen.
- **Lopend debat:** deelnemers geven hun mening over een bepaald probleem terwijl ze door de ruimte te lopen.

Afbeelding 18. Vijf-waarom-analyse – ontdekken van oorzaken en consequenties van het weggooien van voedsel (Critical Changelab: Institute for Social Research in Zagreb)

3.4 Participatief onderzoek

In de Labs nemen jongeren deel als mede-onderzoekers en helpen ze actief mee bij het formuleren van de onderzoeksvragen, methoden en resultaten. Hieronder volgen enkele technieken die worden gebruikt om hun deelname aan de onderzoeksactiviteiten te ondersteunen:

- **Collectieve etnografie:** een collaboratieve onderzoeksmethode waarbij een groep onderzoekers gezamenlijk culturele of sociale praktijken observeert, documenteert en interpreteert om vanuit meerdere perspectieven begrip te krijgen van de gebeurtenissen.
- **Community mapping:** deelnemers maken visuele kaarten om lokale hulpmiddelen, uitdagingen en relaties binnen hun omgeving in kaart te brengen.
- **Photovoice:** visuele methode gebaseerd op observatie waarbij jongeren foto's gebruiken om hun ervaringen, perspectieven en zorgen te documenteren.

Afbeelding 19. Voorbeeld van een toekomstscenario waarbij deelnemers zich voorstelden hoe de slechtste stad voor jongeren om in te leven eruit ziet. (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

3.5 Betrokkenheid vanuit de gemeenschap

Door in contact te komen en een relatie op te bouwen met lokale gemeenschappen helpt het jongeren om inzicht te krijgen in maatschappelijke uitdagingen met als doel mogelijkheden te zien om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Enkele voorbeeld activiteiten om verbinding te ondersteunen:

- **Interventies door experts:** externe specialisten delen kennis en inzichten over een specifiek onderwerp om verdieping te creëren en discussies te verrijken.
- **Veldbezoeken:** ervaringsgerichte leermethode waarbij theorie met de praktijk wordt verbonden door te observeren en kennis uit te wisselen.
- **Deelname aan culturele evenementen:** ervaringsgerichte methode waarbij deelnemers deelnemen aan culturele evenementen om te reflecteren en interpretatie geven aan creatieve expressie om dit te verbinden met leren.
- **Meningen delen met externe belanghebbenden:** jongeren presenteren hun standpunten aan experts en invloedrijke politici om open discussie en debat te stimuleren

Afbeelding 20. Bezoek aan de voedselbank van het Rode Kruis om oplossingen tegen voedselverspilling te verkennen. (Critical Changelab: Institute for Social Research in Zagreb)

Elke Critical ChangeLab is anders, afhankelijk van het thema, de context en andere beperkingen, zijn de methoden in deze tabel niet strikt gekoppeld aan de verschillende fasen van het Critical ChangeLab-model. In plaats daarvan kan voor elke fase andere methoden worden gekozen op basis van het beoogde resultaat en de context van het lab.

4 Aanvullende bronnen

4.1 Hulpmiddelen om groei te ondersteunen

Voor individuen:

MOOC Jeugd, democratie en technologie: participatieve aanpakken voor kritisch bewustzijn, aangeboden door de Universiteit van Oulu.

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Deze gratis online cursus biedt praktische manieren aan om jongeren te ondersteunen bij het vormgeven van het democratische leven, zowel online als offline. De cursus is gebaseerd op de ideeën van Paulo Freire, bell hooks en Henry Giroux en introduceert praktische methoden, casestudy's en creatieve hulpmiddelen voor het versterken van kritische geletterdheid, bewustzijn van digitale rechten, eco-sociaal rechtvaardigheidsdenken en participatief gebruik van technologie. De cursus is bedoeld voor educatoren, jeugdwerkers, activisten en studenten. Het is een flexibele online studie die bestaat uit zeven thematische modules, interactieve bronnen en activiteiten die je direct in je werk kunt toepassen. Na voltooiing kun je 2 ECTS-studiepunten en/of een digitale leerbadge verdienen. De cursus is voor iedereen toegankelijk, gratis en beschikbaar in het Engels.

Voor organisaties:

Vragenlijst over democratie en gezondheid voor niet-formele onderwijsinstellingen en scholen

<https://zenodo.org/records/13767190>

Deze vragenlijst is bedoeld als een instrument voor zelfevaluatie voor organisaties die formeel of niet-formeel onderwijs aanbieden. Het biedt inzicht in hoeverre uw instelling democratische praktijken ondersteunt zodat u kunt bepalen op welke gebieden er in de toekomst verbeteringen mogelijk zijn. De vragenlijst is beschikbaar in tien verschillende talen: Engels, Catalaans, Kroatisch, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Sloveens en Spaans.

4.2 Projectarchieven

Meer informatie over het Critical ChangeLab-project en het materiaal dat in het kader daarvan is ontwikkeld, vindt u via de volgende kanalen:

Projectwebsite: criticalchangelab.eu

Zenodo-bibliotheek: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 Over

5.1 Critical ChangeLab in Nederland

Critical ChangeLab in Nederland werd geleid door Waag Futurelab.

Ga voor meer informatie over Critical ChangeLabs in Nederland naar <https://waag.org/en/project/critical-changelab/>.

Hoewel de door de EU gefinancierde fase van het Critical ChangeLab-project nu is afgerond, kunt u contact opnemen met Waag Futurelab om de ontwikkeling en implementatie van een Critical ChangeLab in uw onderwijssituatie te bespreken. We zouden graag zien dat deze aanpak op grote schaal wordt toegepast en gedeeld om de democratische empowerment van jongeren in Nederland te bevorderen.

5.2 Critical ChangeLab-consortium

Het Critical ChangeLab-consortium brengt organisaties uit heel Europa samen die zich inzetten voor het versterken van de democratische cultuur onder jongeren en ze in staat te stellen actie te ondernemen. De gezamenlijke missie van het consortium is jongeren te ondersteunen bij het herontwerpen en vormgeven van de toekomst van de democratie door middel van creatieve, kritische en participatieve activiteiten.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Institute for Social Research in Zagreb

